

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19372275>

TA'LIM JARAYONIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH: IMKONIYAT VA MUAMMOLAR TAHLILI

Abdullayeva Shaira Isajanovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Djalalov Temur Asfandiyarovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

“Moskva muhandislik fizikasi instituti”

Milliy tadqiqot yadro universiteti Toshkent filiali

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning imkoniyatlari va amaliy yo'llari ko'rib chiqiladi. SI dan foydalanishning asosiy yo'nalishlari tahlil qilinadi: murakkab hodisalarni vizuallashtirish, interaktiv simulyatsiyalar yaratish, o'quv jarayonini shaxsiylashtirish, bilimlarni tekshirishni avtomatlashtirish hamda loyiha faoliyati ko'nikmalarini rivojlantirish. Shuningdek, ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida zamonaviy o'qituvchining etikasi va kompetensiyalari masalalari ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, fizika darsi, shaxsiylashtirish, loyiha faoliyati, raqamlashtirish, kompetensiya.

Fizika tabiat qonunlarini o'rganuvchi fundamental fan sifatida an'anaviy ravishda talim jarayonidagi eng murakkab fanlardan biri hisoblanadi. Talabalar ko'pincha abstrakt formulalar va qonunlardan real hayotdagi hodisalarga o'tishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Fizikani tushunish uchun zarur bo'lgan matematik formulalar ba'zan to'siq bo'lib, fizik hodisalarning asl mazmunini va mantiqini anglashga xalaqit berishi mumkin [1]. Aynan fizika hodisalarning mazmunini to'g'ri yoritishga, talabalar ongida to'g'ri shakllanishda sun'iy intellektning vazifasidan foydalanish bugungi kunda muhim hisoblanadi. Talimda sun'iy intellekt shunchaki bugungi kundagi zamonaviy trend emas, balki nazariya bilan amaliyot o'rtasidagi ko'p asrlik tafovutni bartaraf eta oladigan kuchli vosita rolini bajaradi. U bilimlarni passiv o'zlashtirish jarayonini faol, tadqiqotga yo'naltiradigan va qiziqarli jarayonga aylantiradigan hamda zamonaviy ta'lim talablariga javob beradi vositadir [2-3].

Fizikani o'qitishda SI ning muhim jihatlaridan bir — oddiy ko'z bilan yoki fizika laboratoriyasi sharoitida ko'rib bo'lmaydigan jarayonlarni vizuallashtirish imkoniyatining mavjudligidir. Shu bilan birga mikro va makro olam hodisalarini modellashtirish. Fizika jarayonlarning modellari yoki intellektual o'yin vositasi yordamida aniq va ko'rgazmali simulyatsiyalar yaratish, muhim fizik hodisalarning 3D ko'rinishini ishlab chiqish mumkin.

Endi fizikaga oid bazi formula, hodisa va jarayonlarni sun'iy intellekt yordamida modellashtirish imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Gaz molekularining turli temperatura va bosimlarda harakati, Brown harakati yoki diffuziya jarayonini vizual ko'rsatish mumkin (<https://phet.colorado.edu/en/simulations/gas-properties>). Elektr va magnit maydon kuch chiziqlari interaktiv shaklga ega bo'ladi. Talaba ekranga zaryadlarni joylashtirishi mumkin, tizim esa darhol hosil bo'lgan maydon tasvirini quradi (<https://phet.colorado.edu/en/simulations/charges-and-fields>). Shredinger tenglamalarini faqat formulalar orqali tushuntirish o'rniga, talabalar atom modelini kuzatishlari mumkin. Unda elektronlar orbitada aylanuvchi sharlar sifatida emas, balki ehtimollik bulutlari ko'rinishida tasvirlanadi (<https://phet.colorado.edu/en/simulations/build-an-atom>). Sun'iy intellektdan tashqi maydonlar ta'sirida bu bulut qanday o'zgarishini real vaqt rejimida ko'rsatishi mumkin.

Gaz

Elektr maydon kuch chiziqlari

Atomning modeli

malekularining harakati

Kengaytirilgan va virtual reallik sun'iy intellekt ushbu texnologiyalarning asosi hisoblanadi. Virtual reallik ko'zoynak orqali talaba yadro reaktori ichida bo'lishi, bo'linish zanjir reaksiyasini kuzatishi yoki elektr zanjiri ichida bo'layotgan jarayonlar kuzatishi, tok yo'nalishi va elementlarning ishlashini ko'rishi mumkin[4].

Har bir talaba materialni o'z tezligida o'zlashtiradi. An'anaviy o'qitish tizimi barcha guruhdagi talabalarning individual ehtiyojlarini hisobga olish imkoniyati cheklangan. Bu muammoni sun'iy intellekt orqali hal qilishingiz mumkin. Adaptiv ta'lim trayektoriyalari sun'iy intellekt asosidagi platforma talabalarning test va topshiriqlardagi javoblarini tahlil qiladi. Agartalaba, masalan, Om qonuni bo'yicha

masalalarda tez-tez xato qilsa, tizim unga qo‘shimcha nazariy material, mashq masalalari va interaktiv simulyatsiyalarni taklif qiladi.

Bundan tashqari sun‘iy intellekt imkoniyatlaridan talabalarning o‘z-o‘zini o‘qitishda va fanni o‘zlashtirishda keng foydalanish mumkin. Virtual yordamchi talabalarning savollariga tabiiy tilda javob bera oladi. Masalan: “Nega osmon ko‘k rangda?”, “Tranzistor qanday ishlaydi?”, “Nyutonning ikkinchi qonunini futbol misolida tushuntir” kabi savollarni berishi va tushinarlis hamda sodda tilda javob olishi mumkin. Sun‘iy intellekt uy vazifalari va nazorat ishlarini tekshira oladi. U faqat yakuniy javobni emas, balki yechim jarayonini ham tahlil qiladi. Tizim formulalarni o‘zgartirish yoki hisoblashdagi xatolarni aniqlab, izoh berishi mumkin. Shuningdek, laboratoriya ishlarini ham avtomatik tahlil qilish mumkin. Talaba tajriba fotosi yoki videosini yuklaydi, tizim esa ma‘lumotlarni qayta ishlab, tajribani yaxshilash bo‘yicha tavsiyalar beradi.

Fizika — tajribaga asoslangan fan. Sun‘iy intellekt talabalarga ilgari faqat ilmiy markazlarda mumkin bo‘lgan tadqiqotlarni bajarish imkonini beradi. Masalan, talabalar teleskop ma‘lumotlarini yoki seysmik sensorlar ma‘lumotlarini tahlil qilishlari mumkin. Loyiha faoliyatida esa ular muhandislik masalalarini yechishlari mumkin: masalan, maksimal mustahkamlik va minimal massaga ega ko‘prik modelini loyihalash yoki samolyot qanotining optimal shaklini topish.

Sun‘iy intellekt davrida o‘qituvchining roli juda muhim hisoblanadi. Kelajak o‘qituvchilari faqat ma‘lumot beruvchi emas, balki ta‘lim jarayoni menejeri, moderator va mentor, zamonaviy ta‘lim muhitini yaratuvchi shaxs sifatida faoliyat yuritadi. Sun‘iy intellekt fizika ta‘limida yangi bosqichni ochadi. U o‘qitishni yanada ko‘rgazmali, shaxsiylashtirilgan va tadqiqotga yo‘naltirilgan qiladi. Biroq muvaffaqiyat texnologiyalardan to‘g‘ri foydalanishga bog‘liq. Sun‘iy intellektga o‘qituvchini almashtirmasligi kerak, balki uni faqat yordamchi vosita sifatida keng foydalanish kerak. Zeroki ta‘limning kelajagi — “o‘qituvchi + sun‘iy intellekt” hamkorligidadir.

Sun‘iy intellektni ta‘lim jarayoniga qo‘llash keng imkoniyat olib kelish bilan birga bir qator muammolarni hamda xavf-xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin [5]. Bunday asosiy muammo va xatar sifatida simulyatsiyalar tufayli chuqur tushunishning yo‘qolishi, raqamli tengsizlik, sun‘iy intellekt tomonidan berilgan noto‘g‘ri ma‘lumotlar, o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi shaxsiy muloqotning kamayishi va shaxsiy ma‘lumotlar xavfsizligi kabilarni qarash mumkin [6].

Sun‘iy intellekt texnologiyalarining ta‘lim jarayoniga kirib kelishi fizika fanini o‘qitishda yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. U murakkab va abstrakt fizik hodisalarni vizual tarzda ko‘rsatish, interaktiv simulyatsiyalar yaratish hamda o‘quv jarayonini har bir talabalarning individual imkoniyatlari va bilim darajasiga mos

ravishda tashkil etishga yordam beradi. Shuningdek, sun'iy intellekt uy vazifalari va laboratoriya ishlarini tekshirish, masalalar yaratish hamda talabalarning tadqiqot va loyiha faoliyatini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, sun'iy intellekt fizika ta'limining samaradorligini oshirish, talabalarning ilmiy tafakkurini rivojlantirish va ularning fanga qiziqishini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Kelajak ta'limi o'qituvchi va sun'iy intellektning samarali hamkorligiga asoslangan bo'lib, bunda sun'iy intellekt yordamchi vosita, o'qituvchi esa ta'lim jarayonining asosiy yo'naltiruvchisi bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Железникова Е.С., Соколова В.В. Разработка дистанционного курса по методам искусственного интеллекта в физике // Наука Online. № 2 (27). 2024. С. 56-71.
2. Михалин В.А. Использование искусственного интеллекта на уроках физики: революция в образовании // Журнал «1 сентября». Режим доступа: <https://1-sept.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-ssh-bf&id=4106:использование-искусственного-интеллекта-на-уроках-физики-революция-в-образовании&Itemid=464> (дата обращения: 26.06.2025).
3. Илюшин Л.С., Торпашёва Н.А. Технологии искусственного интеллекта как ресурс трансформации образовательных практик // Ярославский педагогический вестник. 2024. № 3 (138). С. 62-71.
4. Сизых Л.С. Искусственный интеллект на уроках физики: революция в образовании // Методические материалы онлайн-семинара «Искусственный интеллект: новые горизонты для учителя». 2025. С. 11-12.
5. Смагулов Е. Ж., Бокан М.Е., Текерек А. Применение искусственного интеллекта в преподавании в вузах // Информация и образование: границы коммуникаций. 2024. № 16 (24). С. 407-411.
6. Фещенко Т.С. Технологии искусственного интеллекта в школьном образовании: от дефиниции к смыслам для учителя // Международный научно-исследовательский журнал. 2024. № 8. С. 1- 12.